

ANÁLISE ECONÔMICA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

Feliciano Alcides Dias¹
Alejandro Knaesel Arrabal²
Ubirajara Martins Flores³

Resumo

Este artigo trata da análise econômica do princípio da Função Social do Contrato, considerando a transição histórica do Estado Liberal para o *Welfare State* e para o Neoliberalismo. Dessa transição, decorre o surgimento do referido princípio, considerado como parâmetro estrutural das relações contratuais contemporâneas. Destaca-se a necessidade dessa análise pelos juristas, quando detectada a predominância do interesse individual em detrimento do interesse coletivo nos contratos. Observa-se também que as decisões judiciais no âmbito contratual impactam na economia, o que não pode ser ignorado sob pena destas decisões implicarem em riscos e instabilidades das condições de mercado.

Palavras-chave:

Contratos; Princípio da Função Social do Contrato; Análise Econômica.

1. INTRODUÇÃO

A Constituição Brasileira de 1988, por meio do seu Artigo 170 em conjunto com o Artigo 421 do Código Civil de 2002, elevou o contrato a um novo patamar em nossa sociedade. Nela, terceiros (não propriamente contratantes) atingidos pelos efeitos de determinado acordo, podem influir no contrato, condicionando-o ao interesse social e estabelecendo a garantia do interesse coletivo em detrimento da liberdade das relações contratuais.

A temática deste estudo, portanto, compreende o limite imposto pela função social do contrato, enquanto princípio fundamental, no que se refere à liberdade de contratar. Os

¹ Doutor em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professor e Coordenador da Escola de Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC, extensão Blumenau/SC. Professor e pesquisador do Programa de Mestrado em Direito (PPGD) da FURB. Líder do grupo de pesquisa Sociedade, Instituições e Justiça - SINJUS. (CNPq- FURB). Presidente da Rede de Pesquisas Internacional Nexus Scientia (www.nexuscientia.com.br). Advogado. Árbitro. E-mail: feliciano@furb.br

² Doutor em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale dos Sinos – UNISINOS. Mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Líder do grupo de pesquisa Direito, Tecnologia e Inovação – DTIn (CNPQ-FURB). Membro do NIT - Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade Regional de Blumenau - FURB. Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia (www.nexuscientia.com.br). E-mail: arrabal@furb.br

³ Mestre em Direito Público e Constitucionalismo e Especialista em Direito Público pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Integrante do grupo de pesquisa Sociedade, Instituições e Justiça. Estado, Sociedade e Relações Jurídicas Contemporâneas (CNPq-FURB) e Membro da Rede de Pesquisa Internacional Nexus Scientia (www.nexuscientia.com.br). E-mail: bira@furb.br

fenômenos sociais e a sua compreensão, relacionados ao tema, foram desenvolvidos por meio de uma pesquisa qualitativa na qual foi aplicado o método hipotético dedutivo, com o objetivo de determinar como as decisões relacionadas à contratos aplicam a função social do contrato.

O problema de pesquisa que pretendeu-se responder foi em que medida o dirigismo contratual decorrente do princípio da função social gera prejuízos à sociedade. Como hipótese de pesquisa considerou-se que a decisão que não leva em conta as suas consequências gera mais prejuízos do que benefícios à sociedade, mesmo que o princípio da função social seja considerado. Para responder à pergunta, testando a hipótese proposta, foi aplicada a ferramenta da análise econômica pelo seu viés consensualista.

A pesquisa, desenvolvida pelo método hipotético dedutivo, foi estruturada em três tópicos. O primeiro trata do surgimento do *Welfare State* e, em seguida a sua passagem para o neoliberalismo. Aborda-se o conceito de função social, no que se refere ao papel dos indivíduos, grupos e instituições na manutenção e transformação da sociedade que situou legalmente o interesse social acima do interesse individual de relacionamentos e condições entre contratado e contratante.

No segundo tópico, aborda-se como o contrato é elevado a uma realidade bem mais ampla em nossa sociedade, na qual terceiros atingidos pelos efeitos de determinado acordo, podem influir no contrato, condicionando-o ao interesse social. Dessa forma o Estado passa a intervir, pelo dirigismo contratual, em contraponto ao liberalismo econômico e com vistas à proteção de interesses sociais e garantia do bem comum.

O último tópico do artigo considera decisões relativas à contratos, proferidas por tribunais brasileiros, pela ótica consensualista, portanto, pela ferramenta da análise econômica do princípio em tela e as normas jurídicas que regulam o funcionamento do mercado onde o contrato apreciado está inserido. Logo, tem-se uma análise transdisciplinar dos reflexos dos contratos sobre a sociedade. Tal análise pode compreender duas hipóteses: o reequilíbrio da relação contratual e a preservação do interesse coletivo ou a incerteza jurídica sobre o restante da coletividade, face a intervenção do Poder Judiciário no sistema econômico.

2. O ESTADO LIBERAL E A INTERVENÇÃO INDIRETA DO ESTADO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS

No Século XIX a teoria Marxista, com sua proposta de regime antagoniza com o liberalismo industrial posicionado pela livre concorrência antagonizam concepções

diferentes da sociedade. O desenvolvimento de relações contratuais passa por essa polarização. Nesse sentido, depois do surgimento da União Soviética, a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimer de 1919 determinaram o surgimento do Estado contemporâneo, ocupando-se da ordem econômica, política e principalmente social. Nestes diplomas, as atenções focaram a obrigação do Estado em promover a igualdade de condições e oportunidades ao cidadão, independente da classe a que ele pertencia.

Os principais fundamentos contratuais (autonomia da vontade e liberdade contratual) surgem e a teoria contratual passa a ter uma nova perspectiva social. Neste novo modelo, o Estado atua na ordem econômica diretamente quando vende, presta serviços, compra, figurando como agente privado e indiretamente quando estabelece as condições para o exercício das atividades econômicas (Gomes 2004, p.50).

No início do século XX, momento em que a sociedade sofria com os efeitos de grandes conflitos (Revolução Russa e I Guerra Mundial) o Estado liberal precisava de uma opção que evitasse o seu esgotamento. Na Inglaterra surgiram benefícios estatais como o ensino infantil e serviços médicos gratuitos, subsidiados por impostos. Nesse sentido, mudanças nos modelos contratuais estão ligadas aos ideais do *Welfare State* e a transformações ocorridas na estrutura do mercado, inclusive nas relações trabalhistas (Gomes 2004, 52).

Na Europa, pós segunda grande guerra (1950), o Estado procura garantir inúmeros serviços na área da saúde, educação, moradia, previdência e direitos trabalhistas. Esse bem-estar foi considerado imprescindível para o crescimento econômico. Tais garantias entraram em declínio com a retomada a pregação do Estado liberal (ou neoliberalismo) que buscava a liberdade contratual ilimitada, estabelecendo a relação entre princípios jurídicos e econômicos (Gomes 2004, 57).

Ao longo dos anos 80 e 90 do século XX, a crise fiscal do Estado e o fracasso da regulação estatal evidenciou os limites do neoliberalismo. A Inglaterra de Margareth Thatcher foi a grande voz do neoliberalismo, porém, os tribunais da *common law* não se deixaram influenciar pelas mudanças de caráter econômico/político, mas, por outro lado, já não era possível negar a interdisciplinaridade entre Direito e Economia. Com o fim da União Soviética, na década de 1980, a atuação direta do Estado entrou em declínio, sendo reconhecida a partir das privatizações em países em desenvolvimento em troca de grandes investimentos para sanar suas economias (Gomes 2004, p.57).

No Brasil, com a edição do Código Civil de 2003, as relações contratuais ultrapassaram os interesses das partes e passaram à considerar os interesses de terceiros, estranhos a eventuais contrato, mas que estão significativamente atrelados a ele. O princípio da função social considera, portanto, o uso racional de recursos com objetivo de reduzir

desigualdades, promover a equidade em nossa sociedade. Nesse sentido, contribuir para o bem social, para a coletividade, representa garantir o bem-estar das gerações futuras (Galeski Júnior; Ribeiro, 2015, p.37).

Pelo contratualismo, a sociedade renunciou a parte da sua liberdade natural para alcançar resultados positivos e inerentes à ordem social constituída por um sistema de regras, normas e princípios do agir humano em um acordo hipotético entre indivíduos iguais, livres e autônomos. Esse entendimento chegou até a concepção proposta por John Rawls que se distancia dos primeiros contratualistas através do construtivismo, marcado notadamente pelo reconhecimento dos limites da racionalidade e pelo método planejado rigorosamente de natureza não fundacionalista, mas equitativa (Guilherme, 2015, p.30).

Na busca do equilíbrio das relações contratuais, a intervenção estatal ocorreu através do dirigismo que atuou em oposição à liberdade contratual, sendo a desigualdade econômica dos contratantes apontada como justificativa. É possível afirmar que o dirigismo assume três dimensões: “[...] o judiciário, por meio de decisões do órgão judiciário, por meio de leis emanadas pelo poder legislativo e o administrativo, realizado por setores pertencentes ao órgão administrativo” (Lôbo, 2004, p.57).

A massificação das relações contratuais seguiu modelos que revelaram desvantagens ao consumidor, de modo que o Estado procurou atenuar este desequilíbrio e os pressupostos contratuais (liberdade e igualdade formal entre os contratantes), cederam lugar a aspiração de garantia da paz social e do bem comum. O dirigismo, portanto, não surgiu de forma natural, antes, foi um rearranjo em um contexto liberal para a proteção da parte mais fraca. Apesar desse efeito nunca ter sido seu motivo, o modelo ganhou simpatia uma vez que não encontrava contraponto no Estado comunista e nem no Estado do bem-estar.

Por meio de normas e instrumentos regulatórios, o Estado assume ingerência na liberdade contratual, limitando a autonomia privada. O interesse social integra-se, na teoria contratual, à teoria da vontade. Para que seja possível, no entanto, interferir na relação contratual é necessário a intervenção na economia (Gomes 2004, p.60).

3. O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

Importante destacar que, apesar do termo “princípio” ser polissêmico, seus conceitos são muito próximos ou reconduzem a uma mesma ideia, variando de acordo com o papel do intérprete que dele faz uso. Temos, portanto, o uso na doutrina pelo cientista, pelo jurista que comumente o denomina princípio geral de direito, temos o uso lançado na jurisprudência com a função de interpretar disposições legais, controlar atos de autonomia

privada, reequilibrar prestações ou situações de desigualdade das partes contratantes e também o uso para legislativo através do qual o juiz utiliza os princípios do Direito para “preencher” lacunas, garantindo alternativas de julgamento à situações (Godoy 2004, 97).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no capítulo que disciplina a ordem econômica, entre outros pressupostos, consagra a livre iniciativa e a valorização do trabalho. O projeto de desenvolvimento econômico está constitucionalmente comprometido com o desenvolvimento social, de modo que nada justifica o tratamento da pessoa na relação jurídica como coisa ou número de uma coletividade.

Com o Código Civil de 2002 foi instituído o princípio da Função Social do Contrato que procura garantir segurança jurídica para a coletividade, no âmbito das relações contratuais e, logo, comerciais. Para Souza (2014), este princípio foi uma das contribuições do projeto que culminou na novel codificação civil naquela época, para que o país alcançasse o patamar de economia estável com grande nível de investimentos externos e baixo custo de empréstimos. Este princípio incrementou a prática de análise conjunta das instituições jurídicas e econômicas.

Negreiros (2002, p.498) afirma que, em se tratando das obrigações contratuais, a eficácia da função social é relativa, mas a operabilidade é absoluta quando em jogo o interesse de terceiros ou da comunidade. O princípio da Função Social figura como fundamento para relevância externa ao crédito, na medida que propicia apreensão do contrato como fato social. Se algum dano a terceiro ou a coletividade ocorrer, a autonomia contratual será considerada injurídica e o resultado danoso não poderá prevalecer: ou o contrato será invalidado ou o contratante responderá pela reparação do prejuízo a terceiros. De qualquer forma, o contrato que ferir o princípio da Função Social não ficará livre de sanção jurídica.

Acerca do Estado social, em observância ao princípio da Função Social do Contrato, Santos (2004) afirma:

[...] Agora, o intento de contratar não protege o objeto da contratação apenas ao interesse individual, mas à sociedade. Acima da vontade absoluta das partes, pairam altos valores sociais que o Estado tutela se não em prejuízo da sociedade em geral. Os contratos, aos poucos, vão se transformando, tendo uma feição social como forma de diminuir as desigualdades das partes contratantes. Mais que este aspecto social que emerge da contratação, existe uma função social que é o fiel da balança que impede o desequilíbrio arrogante, pecaminoso e ultrajante.

A base dessa teoria liberal se fundamenta em princípios clássicos, quais sejam: a) liberdade contratual (as partes, no limite da lei, convencionam o que bem entendem e como quiserem); b) obrigatoriedade contratual (força de lei atribuída às cláusulas do contrato –

pacta sunt servanda) e; c) relatividade de efeitos contratuais (o contrato vincula as partes, não beneficiando ou prejudicando terceiros).

Como já foi dito, na passagem do século XIX para o século XX houve a transformação do Estado liberal para o Estado social. Da mesma forma foi destacado o enfraquecimento da concepção liberal e da consequente vontade do intercâmbio negocial e o neutralismo jurídico. Tendo superado o Estado liberal, puro, alheio aos problemas econômicos, considerando que não existe Estado que abdique de uma atuação reguladora da economia, essa variação passa a ocorrer nos níveis internos e externos dessa atividade controladora.

A vontade clássica foi substituída pela vontade privada sob o freio da função social. O acordo tem que satisfazer os contratantes sem prejudicar a coletividade, ou mais ainda: o contrato é orientado pelo contexto social, podendo inclusive modificá-lo. Esse fenômeno do interesse social na vontade privada teve sua origem no intervencionismo estatal, através do dirigismo contratual, mas, também decorre da alteração de conceitos históricos em torno da propriedade Venosa (2010).

O controle judicial não se manifestará apenas no exame das cláusulas contratuais, mas desde a raiz do negócio jurídico. [...], o contrato não é mais visto pelo prisma individualista de utilidade para os contratantes, mas no sentido social da utilidade para a comunidade. Nesse diapasão, pode ser coibido o contrato que não busca essa finalidade (Venosa 2010, 386).

Por consequência, surgem mecanismos de intervenção estatal no processo econômico com variações quanto ao tempo, localização geográfica e com objetivos determinados, passando por um intervencionismo assistemático de adoção de medidas esporádicas de controle econômico para fins específicos (Theodoro Júnior 2004).

Para Azevedo (1998), a Função Social do Contrato é uma forma de integração dos contratos a uma ordem social harmônica, visando impedir tanto aqueles que prejudiquem a coletividade quanto pessoas determinadas. O contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade e, neste sentido, não se volta exclusivamente para o relacionamento entre as partes, mas sim, para os reflexos do negócio jurídico perante terceiros. Não significa dizer que a autonomia privada desapareceu, em verdade ela foi limitada, sendo agregada às ideias de justiça e solidariedade social (Theodoro Júnior 2004).

A Função Social do Contrato consiste em abordar a liberdade contratual em seus reflexos sobre a sociedade e não apenas no campo das relações entre as partes que o estipulam, mas, terceiros podem evitar efeitos danosos e injustos que o contrato, desviado de sua função econômica e jurídica, possa ter na esfera de quem não participou de sua pactuação. Depreende-se da lição de Theodoro Junior (2004) o esmaecimento do princípio da autonomia contratual, colocando-o em xeque no tocante as relações de mercado. Nesse

sentido, a Função Social do Contrato vincula-se ao fenômeno de massificação das relações econômicas.

4. BASES CONCEITUAIS DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

A Função Social do Contrato tem sido pautada em lei como um limite da liberdade de contratar, primeiro na Europa e bem mais tarde (no final do século XX) no Brasil.

Segundo Gomes (2004), ao considerar a “função” como o papel que alguém ou algo deve desempenhar em determinadas circunstâncias, dizer que a função do contrato diz respeito a estabelecer a igualdade entre as partes é o mesmo que entrar em contradição. O contrato não figura na ordem jurídica como instrumento de assistência ou de amparo a hipossuficientes e desvalidos. Ao contrário, o contrato pressupõe circulação de riqueza entre partes diferentes, com interesses diversos e opostos. Na harmonização dos interesses conflitantes, o contrato tem a função de aproximar partes e proporcionar saídas negociais, daí a impossibilidade de dizer que o contrato tem a função social de igualar contratantes.

Com o Estado Social, de acordo com Bonavides (1993), não há negação da liberdade ou da igualdade entre as partes. Ocorre que ambos passam a ser considerados de forma complementar, uma vez que o Estado Social se orienta pela noção de justiça distributiva.

Daí, inclusive, para Godoy (2004, 133), concordar, plenamente com a tese limitativa ou reducionista adotada, por maioria, na interpretação do Art. 421 do Código Civil de 2002, de que a função social do contrato “constitui-se em cláusula geral que impõe a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito”. Melhor a conclusão seguinte, sobre o mesmo dispositivo, de que a função social atual sempre quando presente estejam interesses meta individuais, mas, também o interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.

Para Nalin (2002, 55), “a solidariedade (valor) e a boa-fé objetiva (princípio), a segunda fundada na primeira, se apresentam como âncora teórica segura para se descrever a função social do contrato”, a qual se manifesta em dois níveis: a) intrínseco, no contrato como relação jurídica entre as partes, quanto a igualdade material. Equidade e boa-fé objetiva entre os contratantes decorrente da cláusula constitucional da solidariedade e; b) extrínseco, no contrato em face da coletividade, rompendo com o princípio da relatividade em seus efeitos.

Por sua vez, Azevedo (1998), indica que a Função Social do Contrato é extraída do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, quando preconiza que:

[...] os contratos devem estabelecer-se numa ordem social harmônica visando inibir qualquer prejuízo à coletividade por conta da relação estabelecida, de forma que a atividade contratual em face de terceiros, para não infringir a regra que reprime o ato ilícito, deve apresentar-se como um comportamento social sempre adequado.

Ofende-se a boa-fé, portanto, quando o contrato, ou a maneira de interpretá-lo ou de executá-lo, resulta em prejuízo injusto para uma das partes. Ofende-se a função social quando os efeitos externos do contrato prejudicam injustamente os interesses da comunidade ou de estranhos do vínculo negocial.

Acerca do Código Civil brasileiro, o legislador dedicou dois dispositivos, os artigos 421 e 422, para tratar da Função Social do Contrato. O segundo enfatiza a questão ética que norteia a conduta do negócio jurídico, do qual decorre o dever das partes de concluir, interpretar e executar o contrato segundo as regras de lealdade e boa-fé, o que coaduna com a orientação dos organizadores da renovação legislativa da última década do século passado: a eticidade. Já o primeiro artigo diz respeito à constitucionalização do direito civil, uma vez que traz o compromisso do contrato submeter-se a critérios sociais, harmonizando interesses individuais e coletivos.

O contrato passa do interesse individual havido entre contratantes e transforma-se em objeto de interesse social:

O legislador atentou aqui para a acepção mais moderna da função do contrato, que não é exclusivamente atender aos interesses das partes contratantes, como se ele tivesse existência autônoma, fora do mundo que o cerca. Hoje o contrato é visto como parte de uma realidade maior e como um dos fatores de alteração da realidade social. Essa constatação tem como consequência, por exemplo, possibilitar que terceiros que não são propriamente parte do contrato possam nele influir em razão de serem direta ou indiretamente por ele atingidos. A função social do contrato portanto, na acepção mais moderna, desafia a concepção clássica de que os contratantes tudo podem fazer, porque estão no exercício da autonomia da vontade. O reconhecimento da inserção do contrato no meio social e da sua função como instrumento de enorme influência na vida das pessoas possibilitada um maior controle da atividade das partes. Em nome do princípio da função social do contrato se pode, v.g., evitar a inserção de cláusulas que venham a injustificadamente a prejudicar terceiros ou mesmo proibir a contratação tendo por objeto determinado bem, em razão do interesse maior da coletividade (Pereira 2004, 12).

Por fim, destaca Silva (*apud* Pereira 2004, 12) que a implantação do princípio da boa-fé afastou o direito alemão do direito francês, indicando o seu distanciamento do Estado liberal e individualista. Mais recentemente, o direito francês atribuiu o tratamento social do contrato no que tange a seus efeitos perante terceiros, destacando que o abuso do direito em terreno algum deveria prevalecer, muito menos em relações contratuais.

Dessa forma, a principal função social do Direito Contratual é possibilitar a ocorrência de contratos, o seu fluxo de trocas no mercado, a alocação de riscos pelos agentes

econômicos e seu comprometimento em ações futuras, até que seja alcançada a situação mais eficiente, isto é, quando ambas as partes recebem benefícios econômicos da barganha e distribuem o saldo positivo resultante da transação. O fato é que o Direito Contratual protege expectativas e cria obrigações que até podem ser negociadas mas, no entanto, as partes teriam dificuldade de realizar outras relações, principalmente de crédito, caso as relações contratuais não estivessem estabelecidas formalmente (Timm 2015, 203).

Hodiernamente se verifica o fenômeno da erosão do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos nas relações de massa ou, especificamente, o das relações consumeristas. Nestas, com frequência, efeitos de um ajuste acabam afetando terceiros não consumidores diretos do produto ou serviço, da mesma forma que também afetam quem não é o fornecedor, ao menos direto (Godoy 2004,144)

Podemos entender, portanto, que a excessiva proteção legal traz na sua esteira o aumento dos custos de transação e, dessa forma, o Direito Contratual não alcança o bem-estar social, ao passo que benefício de um indivíduo pode, proporcionalmente, prejudicar muitos outros.

5. ANÁLISE ECONÔMICA DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

O movimento da Análise Econômica do Direito (AED), também conhecido como *Law and Economics*, estabeleceu-se nas últimas décadas do século XX como uma das principais escolas, com destaque para a Universidade de Chicago, legítima precursora desse movimento (Cooter e Ullen 2010, 17). Pode ser entendida com base na aplicação de instrumentos empíricos e analíticos da Economia, com destaques para a Microeconomia e Economia do bem-estar social, com vistas à “[...] compreender, explicar e prever as implicações fáticas do ordenamento jurídico, bem como da lógica (racionalidade) do próprio ordenamento jurídico” (Gico Jr. 2012, 14).

A Análise Econômica do Direito atua como instrumento de exame do impacto que o Direito causa à Economia e inversamente, já que ambos envolvem a alocação de recursos escassos, na medida em que os agentes econômicos reagem aos incentivos na tomada de suas decisões racionalmente, sopesando custos e benefícios.

Pelo comportamento racional, o indivíduo classifica as alternativas possíveis de forma a maximizar sua própria utilidade.

Essa interrelação representada pelo movimento de Direito e Economia implica na forma como o sistema jurídico deve adaptar-se a realidade socioeconômica. Com efeito, as regras jurídicas tornaram-se ineficazes para solucionar os conflitos cada vez mais complexos, perdendo a ciência jurídica a sua autonomia diante do caráter interdisciplinar com outras áreas do conhecimento, sobretudo, a economia,

necessitando os juristas de uma nova hermenêutica para resolver tais problemas.
(Dias 2017, 237)

Diante da maximização racional das necessidades humanas, a eficiência é considerada um padrão normativo fundamental da AED, para examinar a qualidade das normas jurídicas e sua aplicabilidade e está associada economicamente ao custo de oportunidade. Este se refere ao custo de uma alternativa que foi desperdiçada pelo agente. Nesse cenário, “no Law and Economics, estuda-se a ação das regras jurídicas (Constituição, leis, atos normativos, decisões judiciais, entre outros) na tomada de decisões e nos resultados da economia” (Coase 2016, xxxviii).

Ronald Coase, um dos precursores deste moderno movimento, formulou uma Teoria sobre os Custos de Transação, inicialmente, no ano de 1937, com a publicação do artigo denominado *The nature of the firm*. Seus estudos apresentaram uma renovação da definição da AED e “sobre a natureza da empresa, não apenas a tecnologia como também o objetivo de economizar custos de transação determinam a fronteira que separa as transações feitas dentro da empresa daquelas realizadas fora dela, via mercado” (Pinheiro e Saddi 2005, 74).

Este economista inglês demonstrou que os custos de transação representam os custos incorridos nas operações de mercado e que impactam diretamente no comportamento dos indivíduos, frente à concretização de determinada transação comercial (Coase 1960, 15).

Os custos de transação constituem-se como fator essencial para o estudo da Análise Econômica do Direito, com impacto no comportamento racional dos agentes econômicos que procuram minimizar seus custos à concretização de determinada transação de mercado. Deste modo, estes custos são classificados segundo Timm e Guarisse (2012, 168), como “[...] custos de procura e obtenção de informações, custos de negociação e custos para garantir a execução do contrato”.

A análise dos contratos sob esta perspectiva econômica implica, entre outros aspectos, considerar as normas jurídicas que regulam o funcionamento do mercado, o impacto do contrato sobre o comportamento dos agentes econômicos, sua repercussão ante as quantidades e preços que prevê, bem como as implicações recíprocas entre os campos jurídico e econômico. O diálogo entre o Direito e a Economia, realizado há muito tempo em outros países, apenas recentemente surge no Brasil.

A economia, assim como outras epistemologias, não representa uma ciência isolada. Ela é estabelecida claramente por marcos que dialogam com outras ciências que o economista deve conhecer e reconhecer. O operador do Direito, por sua vez, também deve entender que o seu ramo de atuação não é um mundo especial, mas um subsistema que interage com outros subsistemas, em especial, o econômico.

Para Gomes (2004, 96), o Direito busca impor certos limites à atividade negocial, por exemplo, o contrato oneroso e cumulativo não pode ser alvo de revisão judicial para torná-lo gratuito e benéfico, considerando que uma das partes tenha necessidade de assistência social. O contrato tem fins econômicos, que não podem ser ignorados pela lei ou pelo seu aplicador, uma vez que a liberdade de contratar deve comportar-se dentro do princípio da Função Social do Contrato.

A função social integra-se à função econômica no domínio do contrato, sendo que este pode ser invalidado por ofensa aos limites da própria função social, ou seja, o princípio se apresenta como limitador à liberdade do contratante de promover a circulação de bens.

Por esse prisma, contratos não podem ser analisados simplesmente do ponto de vista bilateral, mas considerando, em especial seus, reflexos sobre a coletividade, uma vez que a sociedade está sempre representada por determinado segmento no qual o contrato se encontra inserido. Ocorre que em certo contexto, a relação contratual sofre o efeito do “ambiente”: quanto mais custos envolvidos, mais complexo tende a ser o sistema (mercado), uma vez que as suas operações dependerão do trabalho de profissionais como advogados, banqueiros, contabilistas, políticos, entre outros.

Cabe ao Direito considerar a redução de custos transacionais (incorporados por uma das partes com o objetivo de cumprir ou fazer cumprir o objeto do contrato), pois sob a perspectiva econômica, quanto menor o custo operacional de uma transação, mais avançada a instituição e mais propício o ambiente para o desenvolvimento. Cabe à análise econômica a avaliação da funcionalidade social do contrato, inserido em um mercado que, por sua vez, reflete em determinado segmento da sociedade.

Não é possível dizer que contratos são completos e que tribunais deveriam fazer com que todos fossem cumpridos indistintamente. Na realidade essa reflexão vai no sentido de que em casos de contratos firmados de maneira livre, as decisões discricionárias de suas cláusulas deveriam ser evitadas, mesmo que ou principalmente pelo fato da aplicação da chamada justiça social com foco na justiça distributiva.

A razão para tal afirmação é simples: tribunais não tem estatísticas para afirmar quem efetivamente está perdendo com suas decisões. Dessa forma, convergência entre justiça redistributiva e eficiência nos contratos não é possível e, da mesma forma, é baixa a probabilidade de os tribunais acertarem a medida correta em cada caso concreto, o que faz *exsurgir* grande presunção em favor do *pacta sun servanda* (Timm 2015, 207).

Importante dizer que o mercado não é perfeito, nem sempre é eficiente ou de maneira adequada. Em algumas vezes exige a regulação de instituições jurídicas para corrigir falhas

(custos de transação, abuso do poder econômico, assimetria de informações e externalidades) que podem impedir a sua eficiência.

Nesse sentido, o modelo econômico do contrato não desconsidera a proteção de interesses coletivos, mas, vale dizer que a sociedade não é representada pela parte hipossuficiente de uma relação processual ou pela demandante de um determinado litígio, mas sim pelas pessoas que estão inseridas em um mercado específico de onde se origina a relação contratual. Trata-se de dizer que se considera elevados custos a todos os consumidores em detrimento da proteção de uma única pessoa. Dessa forma, estatisticamente falando, quando o Direito confere ao contrato individualizado uma proteção paternalista impõe restrições a consumidores igualmente hipossuficientes (Timm 2015, 197).

A título de exemplo, podemos vislumbrar no sistema habitacional uma cadeia de mutuários ou de possíveis mutuários que contam com que todos os contratos habitacionais sejam cumpridos para que novos sejam estabelecidos, pois, aqueles que não forem adimplidos e, principalmente, os que ajuizados obtenham ganho de causa em nome da proteção hipossuficiente, farão as taxas de juros aumentarem ou inviabilizarão o sistema, mesmo porque bancos não emprestam o seu próprio dinheiro, mas sim, o dinheiro que é captado (Timm 2015, 198).

A mesma relação ocorre em casos de contratos de seguro que exigem a composição de um fundo que suportará o interesse de todos os segurados e exige a preservação e cumprimento de todos os contratos. Nesse tipo de relação, não é possível falar de interesses sociais em detrimento do ambiente no qual ela está inserida. O mercado é o ambiente de relação social que, apesar de tender ao equilíbrio, precisa ser cuidado. É nele que procedem relações de troca aos melhores preços com redução de custos e, portanto, é parte integrante da sociedade. O mercado não está separado da sociedade, “ele é parte integrante dela [...]”. Não se pode dizer, também, que o mercado seja algo artificialmente garantido pelo ordenamento jurídico, como querem os que atacam a característica espontânea de suas forças” (Timm 2015, 199).

A grande questão na relação Direito e Economia é o de permitir que as transações sejam direcionadas, ou os bem sejam direcionados, àqueles que mais os valorizem. Dessa forma, naturalmente, as partes terão um resultado positivo (que é dividido entre elas) e a sociedade conseguirá vislumbrar a geração de riqueza. Problema é, quando, em relações comerciais, as partes não consideram as consequências de suas atitudes (inadimplência, por exemplo) e a parte que antecipa essa atitude evita a realização negócio. Em verdade, se a

transação tiver incentivos para a sua realização, a parte receosa da realização do negócio, por meio da cooperação, pode ser convencida a contratar (Timm 2015, 200).

A lógica do sistema proposto é o de que as transações devem:

- a) tender ao equilíbrio;
- b) reduzir custos;
- c) ter um saldo positivo que será dividido entre as partes da relação contratual.

Ao operador do Direito, a quem poderá soar estranho o termo “criação de valor”, podemos declarar que, havendo alguma relação negocial, seja de bens ou serviços, algum tipo de tributo será gerado por conta de uma das partes auferir renda, ou, percepção de riqueza e, dessa forma, teremos imposto de renda. Fato é que o Direito Contratual protege expectativas e cria obrigações legais que até podem ser negociadas, mas, que, no entanto, lança para as partes a dificuldade de realizar outras relações, principalmente de crédito, caso suas relações contratuais não forem estabelecidas formalmente (Timm 2015, 200).

Não há que se dizer que o mercado é um ambiente regulatório perfeito. A revisão de contratos firmados individualmente não tende a resolver o desequilíbrio, uma vez que a questão está ligada ao livre mercado. O fato é que instituições sólidas preservam interesses coletivos e difusos, inerentes às relações contratuais, ao diminuírem os custos de transações, gerando menor índice de incerteza, desconfiança e, conseqüentemente, favorecendo as relações com agentes econômicos externos. A credibilidade em relação aos agentes financeiros e um judiciário eficiente, facilitam transações mais complexas que dependem da proteção da lei.

Por conseguinte, neste momento histórico, não podemos afirmar que o contrato esteja em crise, estritamente falando, nem que a crise seja do direito privado. A crise situa-se na própria evolução da sociedade, nas transformações sociais que exigem do jurista respostas mais rápidas. O sectarismo do direito das obrigações tradicional é colocado em choque. O novo direito privado exige do jurista e do juiz soluções prontas e adequadas aos novos desafios da sociedade. Daí porque se torna importante a referência ao interesse social do contrato. [...] Nesse cenário, [...] o contrato deve ser cumprido não unicamente em prol do credor, mas como benefício da sociedade. De fato, qualquer obrigação descumprida representa uma moléstia social e não prejudica unicamente o credor ou contratante isolado, mas toda uma comunidade. (Venosa 2010, 377)

Segundo Souza (2014), em nome da justiça social, tribunais podem revisar contratos com o objetivo de equilibrar o direito das partes e proteger a parte mais fraca na relação contratual. Essa possibilidade determina que as relações contratuais sejam norteadas pela coletividade. Alguns magistrados, cientes do papel de promotores de justiça social que desempenham, aplicam esse mecanismo regulatório e acabam por incorporá-lo aos preços na qualidade de risco econômico, ou seja, ao invés de reduzirem riscos, incorporam o judiciário como mais um risco. Tribunais apresentam essa perspectiva como, por exemplo,

no caso da Apelação Cível nº 79.859-2/188, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:

Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de soja. Função social do contrato. Lesão enorme. Onerosidade excessiva. Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e da equivalência contratual. Rescisão. Possibilidade. Nos contratos de execução continuada ou diferida, o desatendimento da função social do contrato e a ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equivalência contratual faz exsurgir para a parte lesionada o direito de rescindir o contrato, mormente se ocorrerem acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem excessivamente oneroso o cumprimento da prestação a que se obrigará. Exegese dos arts. 421, 422 e 478, todos da lei 10.406/02, novo código civil brasileiro. Apelação conhecida e improvida. (Souza 2014)

Da mesma forma, da Apelação Cível nº 82.254-6/188, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:

Venda a futuro. Soja. Preço pré-fixado. Desproporção das obrigações. Dissolução do contrato de compra e venda no atual estágio do direito obrigacional, há que se ter em destaque axial os princípios da boa-fé objetiva, da probidade, do equilíbrio econômico e da repulsa à onerosidade excessiva, de modo que, verificada a quebra deste microsistema, mormente em razão da manifesta desproporção das obrigações, tal circunstância importa resolução do pacto, ao teor dos arts. 187, 421, 422, 478 e 2035, parágrafo único, todos do código civil brasileiro. Apelação cível conhecida e improvida (Souza 2014).

Das jurisprudências em tela, Souza (2014), destaca que o Tribunal de Goiás aplicou o princípio da Função Social do Contrato como justificativa para a rescisão da compra e venda antecipada da soja. Também julgou que a indústria envolvida pagasse o preço do dia da cotação da soja ou rescindisse o contrato, equilibrando dessa forma a relação contratual. Essa decisão repercutiu para todos os envolvidos no mercado, atingindo a terceiros (mesmo os não participantes do julgado), uma vez que outras empresas compradoras de grãos não mais realizaram a compra antecipada de safras de soja e os produtores tiveram de buscar empréstimos bancários para viabilizar o plantio e aumentaram o custo financeiro da atividade. Há que se entender que, momentaneamente, foi alcançado o equilíbrio das partes contratantes, mas, no entanto, um ambiente de incerteza recaiu sobre o restante da coletividade por conta das decisões do Tribunal de Justiça de Goiás.

Partindo deste recorte jurisprudencial, para a Análise Econômica do Direito, os contratos estabelecem um padrão de comportamento dos agentes econômicos que, em face à sua racionalidade, reagem aos incentivos disponíveis destinados à minimização de uma atividade de risco econômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revela a preocupação na socialização do Direito nas relações contratuais, através da aplicação do princípio da Função Social do Contrato, no que diz respeito às decisões judiciais que podem impor limites, sanções ou mesmo impedir determinadas relações econômicas.

No entanto, não é prudente considerar que o atual quadro institucional corresponde a uma crise do direito privado, ou mesmo a fragilidade dos conceitos de propriedade, livre iniciativa ou de qualquer outro que envolva o domínio contratual. O princípio da Função Social do Contrato deve contribuir para a segurança jurídica que envolve relações contratuais. O neoliberalismo, conhecido dos anos 80 e 90, não mais repercute como outrora e a mão pesada da justiça tem pousado em tentativas de garantir a justiça social através de suas decisões.

Prepondera, por outro lado, a necessidade do direito privado, no que concerne às relações contratuais, estabelecer condições de segurança e previsibilidade que a economia exige. Não é possível transferir mais riscos à uma relação contratual em nome da proteção de contratantes hipossuficientes. Em muitos casos, essa proteção não é pleiteada e, quando ocorre, pela falta de previsão de seus efeitos ou pelo erro na dosimetria, acaba por transformar o Poder Judiciário em elemento de risco econômico.

Esse efeito indesejado, por vezes, acaba causando prejuízos ainda maiores do que àqueles que decorrem da prevalência dos termos do contrato. Daí a habilidade em estabelecer boas relações comerciais internas e externas pautadas nas decisões de nossos tribunais que efetivamente considerem os necessários aspectos econômicos envolvidos no direito contratual.

É preciso entender, neste momento, que os princípios clássicos do direito contratual (liberdade de contratar, obrigatoriedade das convenções e a relatividade dos efeitos do contrato) não foram abandonados ou reduzidos em seus efeitos. Por outro lado, foram acrescentados outros a eles. Este procurou evidenciar a importância de uma disciplina normativa de ordem pública que ofereça condições para o equilíbrio econômico das dimensões individual e social, enriquecendo os princípios clássicos do direito contratual.

Não é admissível conceber o Direito como uma instância isolada. Para que ele esteja apto a prover segurança jurídica, é necessário que seja considerado o impacto econômico do contrato para a sociedade. Para o operador do Direito, portanto, cumpre dialogar e compreender outros ramos do conhecimento, neste caso, o das Ciências Econômicas.

REFERÊNCIAS

- Azevedo, Antonio Junqueira de. 1998 Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado. *Revista dos Tribunais* 750: 113-20.
- Bonavides, Paulo. 1993. *Do estado liberal ao estado social*. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey.
- Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. (Consultado em 24 de setembro de 2020).
- Brasil. *Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. (Consultado em 24 de setembro de 2020).
- Coase, Ronald Harry 1960. The problems of social cost. *Journal of Law & Economics*, 3 (outubro).
- Coase, Ronald Harry. 2016. *A firma, o mercado e o direito*. Tradução de Heloisa Gonçalves Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Cooter, Robert e Ullen, Thomas. 2010. *Direito & economia*. Tradução de Luis Marcos Sander; Francisco Araújo da Costa. 5. ed. Porto Alegre: Bookman.
- Dias, Feliciano Alcides. 2017. *Análise econômica da arbitragem: a desmonopolização da jurisdição e a solução de conflitos nas relações contratuais*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- Gico Jr., Ivo. Introdução ao direito e economia. 2012. In: Timm, Luciano Benetti (Org.). *Direito e economia no Brasil*. São Paulo: Atlas.
- Godoy, Cláudio Luiz Bueno de. 2004. *Função social do contrato: os novos princípios contratuais*. São Paulo: Saraiva.
- Gomes, Rogério Zuel. 2004. *Teoria contratual contemporânea: função social do contrato e boa-fé*. Rio de Janeiro: Forense.
- Guilherme, Luiz Fernando do Vale de Almeida. 2015. *Função social do contrato e contrato social: análise da crise econômica*. São Paulo: Saraiva.
- Lôbo, Paulo Luiz Netto. A repersonalização das relações de família. *Revista de Direito Privado*. v. 5, n. 19, p. 243-259, jul./set. 2004.
- Nalin, Paulo. 2002. A função social do contrato no futuro Código Civil brasileiro. *Revista de Direito Privado* 12 (outubro-dezembro).
- Negreiros, Teresa. 2002. *Teoria do contrato: novos paradigmas*. Rio de Janeiro: Renovar.
- Pereira, Caio Mário da Silva. 2004 *Instituições de direito civil*. 11. ed. Rio de Janeiro: Atlas. V.III.
- Pinheiro, Armando Castelar e Saddi, Jairo. 2005. *Direito, economia e mercados*. Rio de Janeiro: Elsevier.

Pinto, Antonio Luiz de Toledo e Windt, Márcia Cristina Vaz dos Santos & Céspedes, Livia (Colab) 2007. *Vade Mecum. obra coletiva da Editora Saraiva*. 4. ed. São Paulo: Saraiva.

Santos, Antônio Jeová. 2004. *Função social do contrato*. 2. ed. São Paulo: Método.

Souza, Fábio Duarte de. 2014. *Análise econômica da função social do contrato*. Monografia de conclusão de curso da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: PUCRS.

Theodoro Júnior, Humberto. 2004. *O contrato e sua função social*. Rio de Janeiro: Forense.

Timm, Luciano Benetti e Guarisse, João Francisco Menegol. 2012. Análise econômica dos contratos. *In: Timm, Luciano Benetti (Org.). Direito e economia no Brasil*. São Paulo: Atlas.

Timm, Luciano Benetti. 2015. *Direito contratual brasileiro. críticas e alternativas ao solidarismo jurídico*. São Paulo: Atlas.

Venosa, Sílvio da Salvo. 2010. *Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos*. 10. ed. São Paulo: Atlas.